

연구대상자 설명문

연구 과제명 : 한의원에 내원하는 이명 환자의 심리적 수용이 우울 및 수면의 질에 미치는 영향
연구 책임자명 : 천윤희(상담심리대학원, 연구 책임자)

이 연구는 이명 환자의 심리적 수용이 우울 및 수면의 질에 어떤 영향을 주는지에 관한 연구입니다. 귀하는 이명 환자 중 연구의 의의에 자발적 동의가 가능할 것으로 생각되어 이 연구에 참여하도록 권유받았습니다. 이 연구를 수행하는 서울사이버대학교 소속의 연구 책임자 연구원 천윤희(070-4453-0128)이 귀하에게 이 연구에 대해 설명해 줄 것입니다. 이 연구는 자발적으로 참여 의사를 밝히신 분에 한하여 수행될 것이며, 귀하께서는 참여 의사를 결정하기 전에 본 연구가 왜 수행되는지 그리고 연구의 내용이 무엇과 관련 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 다음 내용을 신중히 읽어보신 후 참여 의사를 밝혀 주시길 바라며, 필요하다면 가족이나 친구들과 의논해 보십시오. 만일 어떠한 질문이 있다면 담당 연구원이 자세하게 설명해 줄 것입니다.

1. 이 연구는 왜 실시합니까?

이 연구의 목적은 이명 환자의 심리적 수용이 우울과 수면에 미치는 영향을 알기 위함입니다.

2. 얼마나 많은 사람이 참여합니까?

최소 1개월 이상 지속 또는 간헐적으로 이명 증상이 있는 환자 남녀 약 120명의 사람이 참여할 것입니다.

3. 만일 연구에 참여하면 어떤 과정이 진행됩니까?

만일 귀하가 참여 의사를 밝혀 주시면 다음과 같은 과정이 진행될 것입니다.

- 1) 귀하는 순음청력검사(15~20분)후에 임피던스 청력검사(3~5분) 그리고 이명도 검사(10~30분) 그래서 검사 결과에 따라 선정기준이 맞으면 연구는 계속되고 그렇지 않으면 중지될 것입니다.
- 2) 이명장애척도검사, 우울척도검사, 피츠버그 수면의 질 지수, 심리 수용 검사 척도, 만성 이명 수용 설문지를 작성할 것입니다.(1~2시간)

모든 과정은 내원하신 한의원에서 이루어질 것입니다.

4. 연구 참여 기간은 얼마나 됩니까?

- 1) 단기간 참여시 다음과 같이 기재
: 약 1시간 30분~3시간이 소요될 것입니다.

5. 참여 도중 그만두어도 됩니까?

예, 귀하는 언제든지 어떠한 불이익 없이 참여 도중에 그만둘 수 있습니다. 만일 귀하가 연구에 참여하는 것을 그만두고 싶다면 담당 연구원이나 연구 책임자에게 즉시 말씀해 주십시오.

6. 부작용이나 위험요소는 없습니까?

검사 및 설문지 작성 시간이 1시간 30분 이상으로 피곤함을 느낄 수 있습니다. 그 외 여타 부작용은 없습니다.

7. 이 연구에 참여시 참여자에게 이득이 있습니까?

귀하가 이 연구에 참여하는 데 있어서 직접적인 이득은 없습니다. 그러나 귀하가 제공하는 정보는 이명 환자의 심리적 수용에 대한 이해를 증진하는 데 도움이 될 것입니다.

8. 만일 이 연구에 참여하지 않는다면 불이익이 있습니까?

귀하는 본 연구에 참여하지 않을 자유가 있습니다. 또한, 귀하가 본 연구에 참여하지 않아도 기존의 병원 이용이나 향후 병원 이용은 물론 기타 관련하여 귀하에게는 어떠한 불이익도 없습니다.

9. 연구에서 얻은 모든 개인정보의 비밀은 보장됩니까?

본 연구의 참여로 귀하에게서 수집되는 개인정보는 다음과 같습니다.

※수집되는 개인정보: 이름, 나이, 성별

이 정보는 연구를 위해 1년간 사용되며 수집된 정보는 개인정보보호법에 따라 적절히 관리됩니다. 관련 정보는 잠금장치가 있는 서류함에 보관되며 연구책임자만이 접근 가능합니다. 개인정보관리 책임자인 서울사이버대학교의 이우경 교수, 천윤형 연구원(070-4453-0128), 연구실(02-944-5152), 연구를 통해 얻은 모든 개인 정보의 비밀 보장을 위해 최선을 다할 것입니다. 이 연구에서 얻어진 개인정보가 학회지나 학회에 공개될 때 귀하의 이름과 다른 개인정보는 사용되지 않을 것입니다. 그러나 만일 법이 요구하면 귀하의 개인정보는 제공될 수도 있습니다. 또한 모니터 요원, 점검 요원, 기관생명윤리위원회는 연구참여자의 개인정보에 대한 비밀 보장을 침해하지 않고 관련 규정이 정하는 범위 안에서 본 연구의 실시 절차와 자료의 신뢰성을 검증하기 위해 연구 결과를 직접 열람할 수 있습니다. 귀하가 본 동의서에 서명하는 것은, 이러한 사항에 대하여 사전에 알고 있었으며 이를 허용한다는 동의로 간주 될 것입니다. 연구 종료 후 연구관련 자료(기관위원회 심의결과, 서면동의서, 개인정보수집/이용·제공현황 등)는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 시행규칙 제15조에 따라 연구종료 후 3년간 보관됩니다. 보관기간이 끝나면 문서파쇄 방법으로 폐기될 것입니다. 또한 본 연구 참여 중이나 철회 시 해당 자료는 즉각 폐기할 것입니다.

10. 이 연구에 참가하면 대가가 지급됩니까?

죄송합니다만 본 연구에 참가하는 데 있어서 연구참여자에게 어떠한 금전적 보상도 없습니다.

11. 연구에 대한 문의는 어떻게 해야 됩니까?

본 연구에 대해 질문이 있거나 연구 중간에 문제가 생길 시 다음 연구 담당자에게 연락하십시오.

이름: __천윤희_____

전화번호: ____070-4453-0128__

만일 어느 때라도 연구참여자로서 귀하의 권리에 대한 질문이 있다면 다음의 서울사이버대학교 기관 생명윤리위원회에 연락하십시오.

서울사이버대학교 기관생명윤리심의위원회 전화번호: 02-944-5309